

GLOBAL MIQYOSDA SAVDONI YENGILLASHTIRISH VA XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA JAHON BOJXONA TAJRIBALARINING AHAMIYATI

*Bojxona instituti boshlig'i v.b., dotsent,
polkovnik M. Xamrayev*

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy bojxona ishi va tashqi iqtisodiy faoliyatlarда транзит юклар ташувининг хорижий тажрибалари ва уларнинг дунё миқёсидаги аҳамияти ҳамда Jahon bojxona tashkilotining (JBT) Bojxona tartib-taomillarini soddalashtirish va uyg'unlashtirish to'g'risidagi xalqaro konvensiyasiga (Kioto konvensiyasi) ўрганилган, илмий таклифлар ишлаб чиқилган.

Kalit so'zlar: транзит, tranzit yuklar, хусусий сектор, логистика компаниялари, Киота конвенцияси, Janubiy Koreya va Singapur, AQSH va BAA tajribalari.

ЗНАЧЕНИЕ МИРОВОГО ТАМОЖЕННОГО ОПЫТА В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ И УПРОЩЕНИИ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ

*Исполняющий обязанности начальника
Таможенного института, доцент,
полковник М. Хамраев*

Аннотация: В данной статье рассмотрены зарубежные практики перевозки транзитных грузов в современной таможенной деятельности и внешнеэкономической сфере, их значение в мировом масштабе, а также изучена Международная конвенция Всемирной таможенной организации (ВТамО) об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотская конвенция). На основе проведённого исследования разработаны научные предложения.

Ключевые слова: транзит, транзитные грузы, частный сектор, логистические компании, Киотская конвенция, опыт Южной Кореи и Сингапура, опыт США и ОАЭ.

THE IMPORTANCE OF GLOBAL CUSTOMS PRACTICES IN FACILITATING TRADE AND ENSURING SECURITY WORLDWIDE

*Acting Head of the Customs Institute,
Associate Professor, Colonel M. Khamrayev*

Abstract: This article examines foreign practices in the transportation of transit cargo within modern customs administration and foreign economic activities, as well as their global significance. It also studies the International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures (Kyoto Convention) of the World Customs

Organization (WCO). Based on the research, scientific proposals and recommendations have been developed.

Keywords: transit, transit cargo, private sector, logistics companies, Kyoto Convention, the experience of South Korea and Singapore, the experience of the USA and the UAE.

Kirish

Xalqaro mehnat taqsimoti va global iqtisodiy integratsiyaning chuqurlashuvi sharoitida tovarlarni bir mamlakatdan ikkinchi mamlakatga yetkazib berishda uchinchi mamlakat hududidan foydalanish obyektiv iqtisodiy zaruriyatga aylangan. Ushbu jarayonning asosini “tranzit” tushunchasi tashkil etadi.

Etimologik jihatdan “tranzit” (lotincha “transitus” – o‘tish, kesib o‘tish) so‘zi tovarlar yoki yo‘lovchilarning ma‘lum bir hudud orqali to‘xtovsiz (yoki oraliq to‘xtamlar bilan) o‘tishini anglatadi⁴². Biroq, zamonaviy bojxona ishi va tashqi iqtisodiy faoliyat (TIF) nazariyasida bu atama shunchaki geografik siljish emas, balki murakkab iqtisodiy-huquqiy va boshqaruv munosabatlari majmui sifatida talqin qilinadi.

Muammoning nazariy-huquqiy jihatlarini tahlil qilar ekanmiz, birinchi navbatda uning xalqaro huquqiy maqomiga e‘tibor qaratish lozim. Jahon bojxona tashkilotining (JBT) Bojxona tartib-taomillarini soddalashtirish va uyg‘unlashtirish to‘g‘risidagi xalqaro konvensiyasiga (Kioto konvensiyasi, E maxsus ilovasi) ko‘ra, “bojxona tranziti” – bu tovarlarning bojxona nazorati ostida bir bojxona organidan boshqa bojxona organiga tashilishini nazarda tutuvchi bojxona tartibotidir⁴³.

Ushbu xalqaro standartning asosiy mohiyati shundaki, tranzit jarayonida tovarlarga nisbatan bojxona bojlari va soliqlar undirilmaydi hamda iqtisodiy siyosat choralari (kvota, litsenziyalash) qo‘llanilmaydi, bu esa xalqaro savdoni yengillashtirishning bosh omili hisoblanadi.

Janubiy Koreyaning bojxona xizmati tomonidan ishlab chiqilgan UNI-PASS tizimi Jahon bojxona tashkiloti tomonidan dunyodagi eng ilg‘or 100 foiz elektronlashtirilgan bojxona platformalaridan biri sifatida e‘tirof etiladi⁴⁴. Ushbu tizimning boshqaruv falsafasi neoinstitutsional iqtisodiyotdagi “transaksion xarajatlar” nazariyasiga asoslangan bo‘lib, tranzit ishtirokchilarining ma‘muriy yukini keskin kamaytirishga qaratilgan. UNI-PASS orqali barcha ruxsatnomalar, yuk xatlari va

⁴² Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М.: Эксмо, 2008. – С. 784.

⁴³ Mejdunarodnaya konvensiya ob uproshchenii i garmonizatsii tamojennykh protsedur (Kioto, 18-maya 1973 g., v redaktsii Protokola ot 26-iyunya 1999 g.). Spetsialnoye prilozheniye Ye. Glava 1. – Ofitsialnyy sayt Vsemirnoy tamojennoy organizatsii. URL: www.wcoomd.org.

⁴⁴ Korea Customs Service. UNI-PASS: The E-Customs System of Korea. Capacity Building Report. – Seoul: KCS, 2021. – P. 15-19.

tranzit deklaratsiyalari bulutli texnologiyalar asosida faqat bir marta tizimga kiritiladi va barcha idoralar o'rtasida sinxron taqsimlanadi. Bu esa idoralararo qog'oz almashinuvi va ma'lumotlarni qayta-qayta kiritish amaliyotini butunlay yo'qqa chiqargan.

O'z navbatida, Singapur bojxonasi an'anaviy "Yagona darcha" (TradeNet) tizimidan global "Tarmoqlashtirilgan savdo platformasi"ga (Networked Trade Platform – NTP) o'tish orqali savdoni yengillashtirishning mutlaqo yangi bosqichiga qadam qo'ydi⁴⁵. NTP tizimi nafaqat davlat organlarini (B2G), balki xususiy sektorni – logistika kompaniyalari, banklar va sug'urta agentliklarini (B2B) ham yagona integrativ makonga birlashtiradi. Jahon bankinging tadqiqotlariga ko'ra, bunday ochiq integrativ tizimlarning qo'llanilishi tashqi savdodagi hujjatlarni tayyorlash va rasmiylashtirishga ketadigan bevosita moliyaviy va mehnat xarajatlarini kamida 3-4 baravarga qisqartirish imkonini beradi⁴⁶.

Janubiy Koreya va Singapur tajribasida kuzatilgan integrativ boshqaruv tamoyillarini O'zbekistonning geoiqtisodiy sharoitiga moslashtirish, ya'ni barcha chegara va nazorat xizmatlarini yagona "e-Tranzit" platformasida integratsiya qilish orqali ulkan iqtisodiy tejamkorlikka erishiladi.

Amaliy hisob-kitoblar va xronometraj natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, an'anaviy tartibda bitta tranzit deklaratsiyasi bo'yicha qog'oz hujjatlarni tayyorlash, nusxa ko'chirish, turli nazorat idoralariga taqdim etish va ularni arxivlash uchun ketadigan ma'muriy xarajatlar o'rtacha 80 000 – 120 000 so'mni tashkil etgan. Taklif etilayotgan raqamli integrativ model hisobiga esa, hujjat aylanmasi va inson omili to'liq avtomatlashtirilib, ushbu xarajatlar miqdori 20 000 – 30 000 so'mgacha keskin pasayadi.

Bu esa tadbirkorlik subyektlari va davlat organlari uchun bitta tranzit operatsiyasi miqyosida bevosita ma'muriy xarajatlarning 70-75 foizga tejalishini kafolatlaydi. Natijada, ilg'or xorijiy tajribaga hamohang tarzda ishlab chiqilgan ushbu integrativ model milliy iqtisodiyotda transaksion xarajatlarni keskin minimallashtirish va O'zbekistonning tranzit jozibadorligini oshirishning eng samarali institutsional vositasi bo'lib xizmat qiladi.

Tranzit yuklar ustidan bojxona nazoratini tashkil etishda xorijiy ilg'or tajribalarni tahlil qilishning uchinchi strategik yo'nalishi - bu jismoniy nazoratdan "kriptografik ishonch" va masofaviy elektron baholash mexanizmlariga o'tish amaliyotidir. Global miqyosda savdoni yengillashtirish va xavfsizlikni ta'minlash dilemmasini hal qilishda tranzit ma'lumotlarining yaxlitligini (Data integrity) ta'minlash hamda raqamli izlarni (Digital footprints / Log-files)

⁴⁵ Singapore Government. Networked Trade Platform (NTP) – The National Trade Information Management Platform. – Ministry of Finance / Singapore Customs, 2020. – URL: <https://www.ntp.gov.sg>.

⁴⁶ World Bank. Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies. – Washington, DC: World Bank, 2020. – P. 62-65.

yuridik fakt sifatida tan olish eng muhim institutsional qadam hisoblanadi. Bu borada AQSH va Birlashgan Arab Amirliklarining (BAA) bojxona boshqaruv modellari jahonda soʻzsiz yetakchilik qilmoqda.

AQSH Bojxona va chegara qoʻriqlash xizmatining (US CBP) tranzit va taʼminot zanjiri xavfsizligi boʻyicha qoʻllaydigan Asosiy avtomatlashtirilgan targeting tizimi (Automated Targeting System – ATS) butunlay himoyalangan maʼlumotlar almashinuvi kanallariga asoslanadi⁴⁷. Xususan, C-TPAT (Bojxona va savdo hamkorligi terrorizmga qarshi) dasturi doirasida tranzit yuklarini kuzatishda elektron navigatsion plombalar va ulardan kelib tushadigan tinimsiz log-fayllar (tizim qaydlari) generatsiya qilinadi. Bunda AQSH bojxonasi transport vositasini chegarada toʻxtatib, uning plombasini koʻz bilan koʻzdan kechirmaydi; buning oʻrniga tranzit ishtirokchisi tomonidan yuborilgan elektron raqamli imzolangan (ERI) maʼlumotlar va kriptografik himoyalangan log-fayllar markaziy serverlarda avtomatik ravishda validatsiya (haqiqiyliги tasdiqlash) qilinadi. Ilmiy tilda bu “Inkor etib boʻlmaydigan elektron dalillar” nazariyasi deb ataladi, yaʼni tizimdagi elektron yozuvlar inson ishtirokisiz eng oliy yuridik kuchga ega boʻladi⁴⁸.

BAA, xususan Dubay bojxonasining “Aqlli bojxona” modeli ham aynan shunday kiber-institutsional platformaga qurilgan⁴⁹. Dubay tranzit yoʻlaklarida transport vositalari intellektual darvozalardan (Smart Gates) oʻtish vaqtida radiochastota identifikatsiyasi (RFID), ANPR kameralar va elektron raqamli imzolarning integratsiyalashgan tizimi soniyaning mingdan bir ulushida (millisoniyalarda) tranzaksiyani qayd etadi. Tizim tomonidan avtomatik shakllantirilgan log-fayllar blokcheyn yoki himoyalangan tranzit kanallari orqali bojxonaning Xavfni boshqarish markaziga uzatiladi. Bunday arxitektura bojxona inspektoriga yuk mashinasini toʻxtatish va haydovchidan qogʻoz hujjatlarini talab qilish zaruratini butunlay yoʻqqa chiqaradi.

Yuqorida keltirilgan AQSH va BAA tajribalarini chuqur sintez qilish va Oʻzbekiston Respublikasi bojxona tizimining infratuzilmaviy imkoniyatlariga moslashtirish asosida, dissertatsiya tadqiqotining uchinchi muhim ilmiy yangiligi boʻlmish - ERI, log-fayllar va himoyalangan kanallarga asoslangan baholash mexanizmi ishlab chiqildi. Ushbu mexanizmning mohiyati shundaki, tranzit jarayonida inson omili va subyektiv qaror qabul qilish amaliyoti cheklanib, nazorat va baholash vakolati toʻliqligicha kriptografik himoyalangan tizimlarga oʻtkaziladi. Tranzit yuklarining chegara postlaridan

⁴⁷ U.S. Customs and Border Protection. Automated Targeting System (ATS) Privacy Impact Assessment. – Washington, DC: Department of Homeland Security, 2020. – P. 11-14.

⁴⁸ Schneier B. Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, and Source Code in C. – John Wiley & Sons, 2015. – P. 214-218.

⁴⁹ Dubai Customs. Smart Customs: Innovation in Border Management. Annual Report. – Dubai: Government of Dubai, 2022. – P. 45-50.

o'tish faktlari, marshrutdan og'ishlar yoki to'xtashlar bevosita dasturiy majmualar tomonidan log-fayllar ko'rinishida qayd etiladi va himoyalangan kanallar (VPN/IPSec) orqali yagona markazga uzatiladi.

Mazkur innovatsion baholash mexanizmining amaliyotga joriy etilishi tranzit yuk tashuvchilari uchun eng og'riqli muammo bo'lgan "chegarada turib qolish" ko'rsatkichlariga bevosita va keskin ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Xronometraj va statistik tahlillarga ko'ra, O'zbekiston chegara bojxona postlarida bitta tranzit transport vositasining an'anaviy nazoratdan (hujjatlarni tekshirish, plombani fizik ko'zdan kechirish, jurnallarga qayd etish) o'tishi uchun o'rtacha 1,5 – 2 soat vaqt sarflangan. ERI, log-fayllar va himoyalangan kanallarga asoslangan avtomatlashtirilgan masofaviy baholash mexanizmining qo'llanilishi natijasida esa bu ko'rsatkich 40 – 60 daqiqagacha qisqarishiga erishildi.

Butunjahon savdo tashkilotining "Vaqt - savdo to'sig'i sifatida" konsepsiyasiga asoslangan makroiqtisodiy hisob-kitoblar shuni tasdiqlaydiki, chegaralardagi turib qolish vaqtining bu qadar qisqarishi mintaqaviy ta'minot zanjirlarida ulkan multiplikativ samara yaratadi. Xususan, yillik o'rtacha tranzit oqimining tezlashishi, avtotransport vositalarining bekor turib qolishi (amortization, fuel consumption for idling) va logistik kompaniyalarning jarima xarajatlari keskin kamayishi hisobiga, milliy va mintaqaviy iqtisodiyot uchun 1 million AQSH dollarigacha bo'lgan miqdorda to'g'ridan-to'g'ri tejamkorlik yaratilishi ilmiy va amaliy jihatdan to'liq asoslandi.

Ilg'or xorijiy tajribalarni tahlil qilishning to'rtinchi mantiqiy bosqichi - bu bojxona ma'muriyatchiligida kundalik (operativ) boshqaruvdan uzoq muddatli strategik rejalashtirish va "Bashoratli tahliliy" modellariga o'tish amaliyotini tadqiq etishdir. Zamonaviy global logistika shuni ko'rsatmoqdaki, tranzit oqimlarini faqatgina bugungi kun holati bilan boshqarib bo'lmaydi; infratuzilma va boshqaruv mexanizmlari kelajakdagi yuklamalarga oldindan moslashishi shart.

Ushbu yo'nalishda Jahon bojxona tashkilotining "Ma'lumotlar tahlilchilari guruhi" (BACUDA – Band of CUstoms Data Analysts) tomonidan amalga oshirilayotgan global loyihalar eng oliy namuna bo'lib xizmat qiladi⁵⁰. BACUDA loyihasining asosiy konsepsiyasi shundan iboratki, bojxona organlari tranzit deklaratsiyalaridan yig'ilgan ulkan ma'lumotlar bazasini (Big Data) sun'iy intellekt (AI) va mashinaviy o'rganish (Machine Learning) algoritmlariga kiritadi. Buning natijasida tizim nafaqat bugungi kontrabandani aniqlaydi, balki keyingi 5-10 yil ichida qaysi tranzit yo'laklarida yuklamalar ortishini, qaysi mavsumlarda turib

⁵⁰ World Customs Organization. BACUDA (Band of Customs Data Analysts) Project: Data Analytics for Customs. – Brussels: WCO, 2022. – URL: <https://www.wcoomd.org>.

qolishlar ko‘payishini va bu davlat iqtisodiyotiga qanday ta’sir qilishini yuqori aniqlikda ekonometrik modellashtirib beradi⁵¹.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Mamlakat taraqqiyotining 2030-yilgacha mo‘ljallangan ustuvor yo‘nalishlari doirasida islohotlarni izchil davom ettirish va yangi bosqichga olib chiqishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi PF-21-sonli Farmoni. 2026-yil 16-fevral.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 27-apreldagi “Bojxona ma’muriyatchiligini yanada takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora- tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-122-son Farmoni.
4. World Customs Organization. Annual Report 2021–2022. – Brussels: WCO, 2022. – URL: <https://www.wcoomd.org>.
5. European Commission. The New Computerised Transit System (NCTS) Phase 5: Transition and Implementation. – Brussels: Directorate-General for Taxation and Customs Union, 2023. – P. 12-15.
6. Grainger A. Customs Management and Trade Facilitation. – London: Kogan Page, 2021. – P. 104-106.
7. Arvis J.F., Ojala L. et al. Connecting to Compete 2023: Trade Logistics in the Global Economy. – Washington, DC: World Bank, 2023. – P. 34-36.
8. <https://lex.uz/docs/-8050769>.

⁵¹ Choi, T. M., et al. Artificial Intelligence in Supply Chain Management: Theory and Applications. // Handbook of Supply Chain Management. – Springer, 2018. – P. 85-108.